

LIDERLIK MAHORATI VA RAHBARLIK, MAQSADLAR SARI BIRINCHI QADAM

Qo‘qon Universiteti “Pedagogika va psixologiya”

kafedrası o‘qituvchisi

Abdullayeva Vazira Quronovna

[*abdullayeva16@gmail.com*](mailto:abdullayeva16@gmail.com)

Annotatsiya : *Mazkur maqolada insonlarda xos bo‘lgan yetakchilik qobiliyati va uning xususiyatlar, shaxs kelajakda lider bo‘lib yetishuvidagi harakatlar haqida fikr yuritiladi. Lider insonlar qanday xususiyatlarga ega bo‘ladilar va maqsadga erishish uchun nima qilmoq kerak savoliga buyuk insonlarnig hayotiy tajribalari asosida keltirilgan dalillar keltirilgan. Lederlik qobiliyati barcha soha uchun muhim sanaladi. Lider bo‘lish uchun nima qilmoq kerak? Sohalar yuzasidan tegishli maslahatlar mazkur maqola jamlangan.*

Kalit so‘zlar: *Leder, rahbar, faoliyat, xususiyat, tadbirkor, notiq, chaqqon, uzoqni ko‘ra bilish.*

Kirish.

Jamoani faollashuvida boshqaruvchining ahamiyati juda muhim hisoblanadi. Liderlikning umumiy xususiyati ularning maqsadlarga erishish uchun boshqalarni (xodimlarni) ilhomlantirish va rag‘batlantirish qobiliyatidir. Demak, yetakchilar (liderlar) tashkiliy maqsadlarga erishish uchun zarur bo‘lgan odamlar orasida ishonch va qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish qobiliyati deb atash mumkin. Tashkilotning yetakchisi hodimlarini boshqarishda xodimlarni so‘z san‘ati bilan boshqarishga alohida e‘tibor qaratish kerak.

Lider so‘zi ingliz tildan olingan bo‘lib, *yetakchi, boshlovchi* degan ma‘noni bildiradi. Liderlik — umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning yordami va haraktini birlashtiruvchi ijtimoiy ta‘sir jarayonidir.

Liderlik yuzasidan bir qancha qarashlar mavjud bo‘lib, ularni quyudagicha talqin qilishimiz mumkin:

- kishilarning umumiy maqsadga erishish uchun ta‘sir qiluvchi jarayoni;
- yo‘nalish va buyurtmalarni mexanik bajarishdan tashqari muhitni o‘sishi;
- boshqalarning xuddi shu yo‘nalishda harakat qilishiga yoki reaksiyaga sabab bo‘ladigan harakatni tashabbuskori;
- odamlarga e‘tiqod yoki namuna orqali ta‘sir ko‘rsatish san‘ati, shunda ular harakat yo‘nalishini kuzatadilar.
- boshqalar ustidan nazorat va hokimiyatni saqlab qolish;

- tashkilotni maqsadlariga erishishga undovchi va muvofiqlashtiruvchi asosiy dinamik kuch.

- ko'pchilik yetakchilik manbalari (shu jumladan yetakchi, izdosh va o'rnatish) o'rtasida ijtimoiy ta'sir o'tkazish, har xil mexanizmlar, jumladan, liderning xususiyatlari, xulq-atvori va his-tuyg'ularidan foydalangan holda umumiy maqsad sari intilishni o'z ichiga oladi.

Tashkilotlarda yetakchilar asosan odamlarga o'zlarining o'rnak bo'lishi yoki o'ziga qaysidir tomoni bilan maftun qilishi mumkin. Umuman olganida liderlar garchi rasmiy tasdiqlab rahbar qilib qo'yilmagan bo'lsalarda, o'zlarining ta'sirini xodimlarga ko'rsata olishi mumkin. Agar odamlarga ma'lum bir kishining fikri va shaxsiy fazilatlari yoqib qolgan bo'lsada, garchi rahbar bo'lib tayinlanmagan bo'lsada, butun jamoani boshqarishi mumkin. Boshqaruv insonlarni ma'lum maqsad sari yo'naltiruvchi kuchdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Jamiyatda har bir inson boshqaruv san'atining asoslarini bilish, uning eng muhim tamoyillari va usullarini qo'llashga harakat qilish har bir mutaxassis va har qanday darajadagi yetakchining burchidir.

XX asrning boshlaridan boshqaruv mustaqil sohasi hisoblana boshlandi Insonlarni boshqarish haqida birinchi marta F.U.Teylorning 1911 yilda "Ilmiy menejment tamoyillari" kitobi yozildi. Ushbu kitobda boshqaruv ishining asosiy tamoyillari ta'kidlangan.

XX asrning yigirmnchi yillarida frantsuz muhandisi, yirik konchilik va metallurgiya kompaniyasini boshqaruvchisi A. Fayol ham boshqaruv tizimi yuzasidan bir qator tamoyillar ustida ish faoliy olib bordi. A. Fayolu tufayli boshqaruv maxsus faoliyat deb hisoblana boshladi. Shu vaqtdan boshlab menejment va psixologiyaning birlashuvi, shuningdek, rivojlanayotgan ishlab chiqarish talablariga javoban, amaliy fanlararo fan – boshqaruv psixologiyasi paydo bo'ldi.

Boshqaruv faoliyati va uning psixologik samaradorligi nuqtai nazaridan tashkil etish va boshqa pozitsiyalar ham mavjud. Psixologlar V.Rubaxin va A.V. Filipov boshqaruv psixologiyasi mavzusiga quyidagilar kiradi: boshqaruv faoliyatining funktsional-strukturaviy tahlili; ishlab chiqarish va boshqaruv guruhlarining ijtimoiy-psixologik tahlili va ulardagi odamlar o'rtasidagi munosabatlar .

Boshqaruv psixologiyasini o'rganish mavzusi an'anaviy ijtimoiy-psixologik hodisalar (yetakchilik, psixologik iqlim, aloqa psixologiyasi va boshqalar), mehnat faoliyatining psixologik muammolari (masalan, mehnat faoliyati doirasida aqliy holatlar), umumiy psixologiya (psixologik faoliyat nazariyasi, shaxsiyat nazariyasi, rivojlanish nazariyasi) va psixologiyaning boshqa amaliy yo'nalishlaridir.

Menejment psixologiyasi obyekt - moliyaviy va huquqiy munosabatlarda faoliyat yuritadigan foydali maqsadlarga yo'naltirilgan mustaqil tashkilotlarga kiradigan odamlardir.

Boshqaruv - fan sifatida mehnat jamoasining faoliyatini boshqarish muammosini hal qilishda olingan psixologik bilimlarni ishlab chiqaradi. Xodimning shaxsiyati mehnat psixologiyasi, muhandislik psixologiyasi, umumiy psixologiya kabi bir qator psixologik fanlar bilan o'rganiladi. Shu bilan birga, ishchi guruh yoki mehnat jamoasi ijtimoiy va pedagogik psixologiyani o'rganadi.

Boshqaruvning o'ziga xos xususiyati shundaki, uning obyekt odamlarning uyushgan faoliyati hisoblanadi.

Boshqaruv yuzasidan bir qator ilmiy qarashlar mavjud. Tarixda yaxshi sanoatchi, savdogar, qo'mondonning kabi atamalar mavjud bo'lgan. Sokrat boshqaruv fikrini rivojlantirib, mehnatni uning ixtisoslashuviga ko'ra ajratish zarurligini va ahamiyatini oqladi. U boshqaruvni inson faoliyatining o'ziga xos turi sifatida tanladi. Sokrat boshqaruvning universalligi qonunini oqladi.

Miloddan avvalgi IV asrning boshlarida Sokratning ba'zi talabalari Sokratik deb nomlangan yangi falsafiy maktablarni tashkil qilishdi.

Bular maktablar: 1) megarskaya; 2) elido-Eretriya; 3) Klinik; 4) kirenskaya; 5) Platon Akademiyasi, uning mazmuni va tarixiy va madaniy ahamiyati jihatidan Sokratik falsafadan ancha uzoqda edi.

Barcha maktablar uchun obro'li shaxs Sokrat edi, uning izdoshlari "Sokratik kompozitsiyalarda" qayd etishga intilganlar, asosan, suhbatlar edi. Ushbu asarlarning asosiy xarakteri har doim Sokrat edi va asosiy vazifa uning xarakterining tavsifi edi.

Bunday asarlar o'z maktablarini boshqargan Antisfen, Fedon, Aristipp va Platon asosan, falsafiy va dramatik muloqotning an'anaviy janriga asoslangan holda ishlab chiqilgan edi.

XX asrning birinchi yarmida mehnat faoliyatining ilmiy tashkiliy maktablari, ma'muriy maktablar, "Insoniy munosabatlari" maktablari, «Boshqaruv ilmi» maktablari tashkil qilingan edi.

Boshqaruvning asosiy maqsadi - "boshqaruv faoliyatining birinchi, zarur va hal qiluvchi nuqtasi". Maqsadni amalga oshirish jarayoni - uning zaruriyati va unga erishish imkoniyatini asoslash, maqsadga erishish deb ataldi.

Ushbu jarayonda jamiyatni boshqarish tizimi o'zining amaliy ifodasini oladi, ya'ni ijtimoiy maqsadlarni belgilash ijtimoiy tizimni rivojlantirish jarayoniga aniq e'tibor beradi. Shuning uchun boshqaruv ko'pincha maqsadli ta'sir sifatida tavsiflanadi.

Boshqaruv subyekti va obyektning o'zaro ta'sirining samaradorligi asosan bir-birlarini qanchalik yaxshi tushunishlariga bog'liq.

A.A.Bodalev rahbarligida olib borilgan ishlar shuni ko'rsatadiki, odamlarning o'zaro ta'sirining tabiati va ular bajaradigan ijtimoiy rollar insonning bilimlarini

aniqlaydigan eng muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, o'z faoliyatidagi har bir ishtirokchi uchun, birinchi navbatda, ularning tashqi ko'rinishi va xatti-harakatlarining tarkibiy qismlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular birgalikdagi faoliyat maqsadlariga erishish uchun eng muhim omil hisoblanadi. Ishlab chiqarish guruhining a'zosi sifatida subyekt va boshqaruv obyekt o'rtasidagi aloqalar shaxslararo his-tuyg'ular jarayonlari bilan birga keladi. ¹

METODOLOGIYA

Boshqaruv jarayonidagi eng muhim nuqta boshqaruv qarorini qabul qilishdir. Har bir rahbar yangi tuyg'uni, tahlil qilish qobiliyatini, son-sanoqsiz axborot va faktlardan eng muhim savollarni ajratib olishni shakllantirishi kerak. Birovning tajribasini va ularni ishlatish uchun tayyor g'oyalarni tizimlashtirish, zarur bo'lganda, rahbarning ilmiy ishini tashkil etishning muhim shartidir. Mazkur ilmiy maqolada boshqaruv uslubi va uning uslubiy xususiyatlari tahlil qilish, kuzatish va statistik metodlar asosida o'rganishga erishildi. Bunda Amerikalik yozuvchi Deyl Karnegining hamda ingliz yozuvchisi, motivator va shaxsiy rivojlanish bo'yicha mutaxassis Robin Sharmaning hayotiy voqealari asosida fikrlarni dalillashga asoslandi.

TADQIQOT NATIJALARI

Jamiyatda har bir inson o'z o'rnini bilishni xohlaydi va bunga to'la haqlidir.

Tashkilotlarda yetakchilar asosan odamlarga o'zlarining o'rnak bo'lishi yoki o'ziga qaysidir tomoni bilan maftun qilishi mumkin. Umuman olganida liderlar garchi rasmiy tasdiqlab rahbar qilib qo'yilmagan bo'lsalarda, o'zlarining ta'sirini xodimlarga ko'rsata olishi mumkin. Agar odamlarga ma'lum bir kishining fikri va shaxsiy fazilatlari yoqib qolgan bo'lsada, garchi rahbar bo'lib tayinlanmagan bo'lsada, butun jamoani boshqarishi mumkin.

Yetakchilikni tushunish uchun yetakchilik va boshqaruv o'rtasidagi farqni tushunish kerak. Maslahat boshqaruv funktsiyalarining standart ko'rinishini beradi: rejalashtirish, tashkil qilish, yo'naltirish va nazorat qilish. Yetakchilik menejer ishining muhim qismidir, lekin u ham rejalashtirishi, tashkil qilishi va nazorat qilishi kerak.

Umumiy ma'lumotga ko'ra, yetakchilik menejer ishining shaxslararo jihatlari bilan shug'ullanadi, rejalashtirish, tashkil etish va nazorat esa ma'muriy jihatlari bilan shug'ullanadi. Yetakchilik o'zgarish, ilhom, motivatsiya va ta'sir bilan shug'ullanadi.

Mashhur yetakchilik nazariyotchisi Jon Kotterning so'zlariga ko'ra, menejerlar rahbarlik qilish bilan birga boshqarishi ham kerak. Yetakchilik va rahbarlik bo'lmasa, tashkilotlar yo'q bo'lib ketish xavfi bilan to'qnash keladilar.

Boshqaruv va yetakchilik o'rtasidagi asosiy farqlar quyida keltirilgan:

¹ Савкина Е.Г. Теория «человеческих отношений». Поведенческий подход // Основы менеджмента: История менеджмента: Учебн. пособие / Под ред. В.И. Почелиной. - Казань: Изд-во Казанск. гос. техн. ун-та, 2002. - С. 22-30.

- boshqaruv tartib, izchillik va bashorat qilishni ta'minlaydi.
- yetakchilik o'zgaruvchanlikni va yangi mahsulotlarga, yangi bozorlarga, yangi raqobatchilarga, yangi mijozlarga va yangi ish oqimlariga moslashishga undaydi.
- yetakchilik, menejmentdan farqli o'laroq, qanday tashkilot bo'lishi mumkinligi haqidagi tasavvurga ega bo'lishni va shu maqsadga erishish uchun odamlarni safarbar qilishni o'z ichiga oladi.
- yetakchilik ko'pincha yangi mahsulotni ishga tushirish yoki eski mahsulot uchun yangi bozorni ochish kabi o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Boshqaruv, ehtimol, bir darajadagi bashorat va tartibni beradi.
- yuqori darajali rahbarlar o'z tashkilotlarini o'zgartirishi mumkin, yuqori darajali menejerlar esa tashkilotlarni boshqaradi. (yoki qo'llab-quvvatlaydi).
- lider tashkilotni boshqarish uchun tasavvur (yuqori maqsad) yaratadi. Aksincha, menejning asosiy vazifasi - tasavvurni amalga oshirishdir. Shunday qilib, menejer va uning jamoasi rahbar tomonidan ishlab chiqilgan maqsadga erishish vositalarini tanlaydilar.

Agar bu qarashlar haddan tashqari ko'tarilsa, yetakchi ilhomlantiruvchi shaxsga aylanadi, menejer esa suhbatidan kishi zerikadigan byurokratga aylanadi. Lekin biz boshqaruvning ahamiyatini kamaytirmaslik uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Samarali rahbarlar yaxshi menejerlar bo'lishi yoki samarali menejerlardan yordam olishi kerak. Eng yaxshi misol - bu ilhomlantiruvchi tadbirkor, u xodimlarni rag'batlantirish va mijozlarni jalb qilish bilan shug'ullanadi, shuning uchun u ichki boshqaruvni e'tiborsiz qoldiradi. Natijada, xarajatlar daromaddan tez oshib ketadi, shu bilan birga xodimlarning pensiya rejalarini moliyalashtirish, hisob-kitob va soliqlarni o'z vaqtida to'lash kabi masalalar e'tiborga olinmaydi. Qisqacha aytganda, rahbarlik va boshqaruv o'rtasidagi farq ahamiyatlikdir. Samarali rahbarlar yetakchi, samarali menejerlar esa yetakchidi.

Yetakchilikni o'rganishning asosi yetakchilar tashkilot faoliyatiga ta'sir qiladi. Direktorlar kengashi - tashkilotning yuqori lavozimli rahbarlari ham xuddi shunday taxmin qilishadi. Katta tashkiliy muammolarga qarshi umumiy vosita - bu yangi tayinlangan rahbar ishlash muammosini hal qiladi degan umidda rahbarni almashtirish. Bu yerda biz rahbarlarning tashkilot faoliyatiga ta'sir qilish qobiliyati haqidagi ba'zi dalillar va fikrlarni, ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Najot samarali rahbar va mas'uliyatli rahbarsiz amalga oshirishini tasavvur qilish qiyin. Bu yerda rahbarlarning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri haqidagi mavjud tadqiqotlar va fikrlar namunasini ko'rib chiqish mumkin.

Boshqaruv — bu tizimni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida uni sifatini ta'minlash, tartibga solish uchun ta'sir etishdir.

Rahbarlik – odamlarga maqsadli ta'sir ko'rsatish qaratilgan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish bilan bog'liq boshqaruvning tarkibiy qismidir.

Rahbar bir qator vazifalarni bajaradi:

1. Jamoa faoliyatini maqsadli aniqlaydi va shakllantiradi;
2. Jamoa faoliyatini rejalashtiradi, rag'batlantirish choralari ko'riladi.

Boshqarishda rahbar hulqi, vakolati va me'yoriy hujjatlar, tashqi ko'rinishi lavozim ko'rsatmalari muhim hisoblanadi. Rahbarlik uslubiga shaxsiy sifatlar, milliy qadriyatlar, ishonch, e'tiqotlarga alohida yondashish kerak.

Rahbar hodimlarning qiziqishlari va itilshlari haqidagi fikrlari ahamiyatli bo'lib, ularning hulq-atvori, odobi, ish faoliyati va kelajagi oldida o'z qarashlari yuzaga kelishi kerak bo'ladi.

Rahbarli va liderlikning bir-biridan farqli jihatlari mavjud.

Rahbar jamoada rasmiy munosabatlarni, lider esa jamoa ichidagi bir guruhlarda, ma'lum bir yo'nalishlar bo'yicha norasmiy munosabatlarni muvofiqlashtiradi va boshchilik qiladi. Liderlik tabiati juda murakkab bo'lib, psixologiyada ko'pincha liderlikni ma'lum bir shaxsning guruh faoliyatidagi roli nuqtayi nazaridan qarab kelinadi. Demak, bundan shuni bilish mumkinki, liderlar ma'lum vaziyatda guruhiy vazifalarni bajarishda boshqalarga nisbatan faollik bilan o'zini ko'rsata oladigan shaxsdir.

Lider o'zining faolligi, kundalik muloqoti va munosabatlari, xulq-atvori, ijobiy fazilatlari bilan jamoa oldida o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lgan shaxsdir. Liderlar aslida o'zlari rahbarlikka da'vogarlik qilmaydi. Uning faolligi va alohida obro'ga ega bo'lganligi uchun uni jamoanng o'zi uni saylashlari mumkin.

Lider bo'lgan shaxsning atrofida har doim jamoa bo'ladi. Tashkilot doirasida turli liderlar borligini ko'rish mumiin.

Yetakchilik sohasida ko'pchilik mutaxassislar muvaffaqiyatga erishish va imkoniyatlari ro'yobga chiqarish tushunchalarini haddan tashqari murakkablashtirishadi. Ular eng so'nggi texnologiyalar, eng zamonaviy fikrlash tarziga va ularning hayot cho'qqilariga tezda erishih umkoniyatii berishiga urg'u beradilar.

Ajoyib hayot yaratish insonlardan qattiq ishlashni talab qiladi. Yetuk shaxsning birinchi belgisi – hayot yo'lida kutilayotgan yanada hayajonli qoniqish uchun bir lahzalik zavqlardan voz kechish qobiliyatidir.

Mukammal rahbar kundalik tinimsiz harakatlari va muvaffaqiyatlarining asosiy tamoyillari orqali orzu qilgan maqsadlarga erishadi. Muvaffaqiyat o'tkinchi shahvoniy istak emas. Bu mahorat asoslarini ishtiyoq bilan tushunishda izchil yondashuvga qanchalik ega ekanligiga bog'liq. Izchillik, ertalicha muddat davomida bir g'oyaga –

bir maqsadga erishish mumkin. Aksariyat odamlar taslim bo‘lib qoladilar. Ularning qo‘rquvlari ishonchlaridan ustun keladi.²

Ajoyib g‘oya: biron-bir shaxsning va tashkilotning buyuklikka erishishi–kutilmaganda to‘satdan yuzaga kelmaydi, balki bosqichma-bosqich, qadam-baqadam jarayon bo‘lib, bu jarayon davomida kichik bo‘lsada, lekin ketma-ket g‘alabalarga erishiladi.

Robin Sharma aytganidek, bu borada Sem Yolton (“WalMart” yirik kompaniyasining asoschisi) o‘z faoliyatini bitta do‘kon ochishdan boshlagan. Richard Brenson dastlab kichik ovoz yozish do‘koniga ega bo‘lgan. Stif Jobs esa bitta “Apple” korporatsiyasiga o‘z garajida asos solgan. Shular qatorida Robin Sharmaning o‘zi esa “Kinkos” nomli nusxa ko‘chirish markazida chop etilgan bir necha kitoblardan boshlagan.

Ezgulikning qadr-qimmati.³ Rahbarning boshqaruv uslublari

Boshqaruv lider va rahbarlarning o‘zig xos xususiyatlari hisoblanadi. Lider va rahbarlar o‘zning qarashlari asosida jamoani faollikka yo‘naltiradilar. Shunga ko‘ra, boshqaruvning bir qator usullari mavjud.

1. Avtoritar boshqaruv uslubi yetakchilikning yuqori markazlashuvi, bir kishilik boshqaruvning ustunligi bilan tavsiflanadi. Rahbar barcha holatlar haqida unga xabar berishni talab qiladi, yakka o‘zi qaror qabul qiladi yoki ularni bekor qiladi. U jamoaning fikriga quloq solmaydi, hamma narsani ja moa uchun o‘zi hal qiladi. Boshqaruvning asosiy usullari buyruqlar, jazolar, eslatmalar, tanbehlar, turli imtiyozlardan mahrum qilishdir. Nazorat juda qattiq, batafsil,

qo‘l ostidagilarni tashabbusdan mahrum qiladi. Ishning manfaatlari odamlarning manfaatlari ancha yuqori, muloqotda qo‘pollik va qo‘pollik ustunlik qiladi. Avtoritar rahbarlik uslubi axloqiy va psixologik iqlimga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, tashabbuskorlik, o‘zini o‘zi boshqarish va xodimlarning mas‘uliyatini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

² Robin Sharma. “Buyuklik sari 101 qadam”, “Nurafshon busniness”, T2022,B-111.

³ Robin Sharma. “Buyuklik sari 101 qadam”, “Nurafshon busniness”, T2022,B-113.

2. **Demokratik uslub** – baʼzan sheriklik hamkorlikka asoslangan boshqaruv uslubi ham deb ataladi. Bunday uslub hukm surgan jamoada boshqaruv qarorlari xodimlar bilan muhokama qilish orqali, ularning fikri va tashabbusini hisobga olgan holda qabul qilinadi. Boshqaruv pogʻonalarida qaror qabul qilish «pastdan tepaga» qarab boradi, yaʼni avval qoʻyi boʻgʻin rahbarlaridan yigʻilgan fikrlar asosida yuqori boʻgʻinda qaror ishlab chiqiladi. Rahbar jamoadagi norasmiy liderga tayanadi va kezi kelganda uning faolligi uchun ham imkoniyat yaratadi. Hamkorlik tamoyiliga asoslangan rahbar vazifani bajarishning aniq koʻrsatmasiga nisbatan umumiy yoʻnalishni belgilashni maʼqul koʻradi, hamda xodimning oʻzi ijro etish rejasini ishlab chiqishi uchun imkoniyat yaratadi. Demoratik uslub eng samarali boshqaruv vositalaridan hisoblanadi.

3. **Liberal boshqaruv uslubi** boʻysunuvchilarning harakatlari ustidan hech qanday nazoratning deyarli yoʻqligini anglatadi. Yaʼni, menejer dastlab muammoni tushuntiradi, jamoa uni hal qilishni boshlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi va vazifani, ularning faoliyati natijasida koʻrmoqchi boʻlgan natijani shakllantiradi. Va u, ular aytganidek, ishchilarning oʻzlari tomonidan harakat qilish uchun joy qoldirib, “soyaga kiradi”.

Mustaqil ravishda eng maqbul variantlarni ishlab chiqish va kim nima uchun javobgar boʻlishini, shuningdek, qanday harakatlar algoritmini amalga oshirishni kelishib olish. Oʻzaro munosabatlar, yaʼni yuzaga kelgan qiyinchiliklar va nizolar, ular ham mustaqil ravishda tartibga solinadi.

Rahbarlik – odamlarga maqsadli taʼsir oʻtkazishga qaratilgan, ularning faoliyatini muofiqlashtirish bilan bogʻliq boshqaruvning tarkibiy qismidir.

Rahbar bir qator vazifalarni bajaradi:

1. Jamoa faoliyatini maqsadli aniqlaydi va shakllantiradi;
2. Jamoa faoliyatini rejalashtiradi, ragʻbatlantirish choralari koʻriladi.

AQShning 35-prezidenti
Jon Kennedy. (1917-1963)

Boshqarishda rahbar hulqi, vakolati va meʼyoriy hujjatlar, lavozim koʻrsatmalari muhim hisoblanadi. Rahbarlik uslubiga shaxsiy sifatlar, milliy qadriyatlar, ishonch, eʼtiqotlarga alohida yondashish kerak. Rahbar hodimlarning

qiziqishlari va itilshlari haqidagi fikrlari ahamiyatli bo'lib, ularning hulq-atvori, odobi, ish faoliyati va kelajagi oldida o'z qarashlari yuzaga kelishi kerak bo'ladi.

Yetuk rahbarning o'ziga xos bo'lgan qoidalari quyidagilardir.

1. GapiRIDAN ko'ra ko'proq tinglaydi.

Tashkilotning malakali rahbar o'z xodimining fikrini bayon qilishiga har doim imkon beradi. Shu tariqa rahbar ularning har biri kompaniya faoliyatida muhim o'rin tutishini namoyish qiladi. Bundan tashqari, u o'zi uchun yangi foydali ma'lumot oladi.

2. O'z ishlari haqida boshqalarning fikri haqida qiziqadi.

Haqiqiy yetakchi jamoaning o'z rahbarlik usullari haqidagi fikrini bilmay turib, undagi ishchi muhitni boshqara olmaydi. Rahbar uning boshqaruv uslubi xodimlarni qoniqtiryaptimi yoki yo'q, jamoada qanday o'zgarishlar bo'lishini istashlariga - doimo qiziqish bildirishi kerak. Bu uning barqaror va samarali faoliyati uchun zarur ekanini yaxshi anglaydi.

3. Xodimlari bilan ishonchli munosabat o'rnata oladi. Rahbar xodimlar oldida o'zini mag'rur tutadi, bu odamlarni unga nisbatan ishontirishga ko'mak beradi. Rahbar va xodimlar o'rtasidagi ishonchli munosabatlar rahbarning ochiqligi, e'tiborliligi va adolatli ekanini bildiradi.

4. Rahbar tashkilotda xodimlarining hayotini yaxshilashga harakat qiladi.

Mukammal rahbar faqat o'zini qiziqishlari bilangina cheklanib qolishi kerak emas. Bunda xodimlarning nazaridan qoladi. Rahbar tashkilot xodimlarining hayoti, oilasi bilan qiziqadi. U xodimlardan qayg'uradi va ularning ehtiyojlariga e'tiborli bo'ladi. Rahbar ishchilar ko'z o'ngida o'z nufuzini oshirish uchun o'ziga o'zi savol berishi kerak: xodimlarim ishxonada o'zlarini qulay his qilishlari va o'z ishlarini sevishlari uchun bugun nima qilishim mumkin?

5. Rahbar o'z xatolarini tan olishni bilishi kerak. Rahbar o'zida kibr, noinsoflik va boshqalar fikrini inkor etish — rahbar xalos bo'lishi kerak. Xodimlarni huquqini bilishi ularni hurmat qilishni o'rganish kerak. O'z xatolarini tan olish, xodimlar oldida bilimi yetmaslik yoki zaiflik belgisi bo'lmaydi, bevosita o'z vaqtida xatolar tuzatilsa, tashkilotda salbiy muammo kuzatilmaydi.

6. Rahbar o'z qarorida qat'iy turib olishi. Rahbar doimiy ish jarayonida kuzatuvchan, qat'iyatli bo'lishi kerak. Bu kabi xarakterga ega bo'lishi tashkilotda tanlangan reja va maqsadga erishilishiga ko'mak beradi. Agar rahbarning g'oyalari o'zagaruvchan bo'lsa tashkilot oldiga qo'ygan maqsadga erishishi qiyin bo'ladi. Rahbar o'z tamoyillaridan voz kechishi kerak emas. Haqiqiy yetakchi o'zini ham, xodimlarini ham aldamay, doim vijdonan harakat qilishi kerak.

Boshqaruvda rahbar va liderning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni quyidagi diagrammada solib tahlil qilish mumkin.

Robin Sharma rahbarlik xususiyatlari shakllantirishda “inovator shior”lar muhim deb biladi. Haqiqiy innovatorlarning shiori : “Yaxshiroq bo‘lish eng yaxshilarning dushmani” deyiladi. Bunday insonlar har doim o‘z ishlarini yaxshilashga intilishadi. Boshqalarga imkonsiz bo‘lib tuyilgan narsalarning ular uchun imkoni bor. Ular o‘zlarining tasavvurlari bilan yaxshilaydi.

Agar shaxs yetakchi bo‘lishni istasa, o‘ziga o‘zi inovator bo‘lishi kerak. Doimiy ish faoliyatda yangilik kiritish kerak bo‘ladi. Odamlar bilan munosabatlarni yaxshilash kerak bo‘ladi. Istiqbolli o‘shish, taraqqiot va yangilikni doimiy izlanish yaxshi imkoniyat beradi. Bu borada doimiy izlanish va harakat qilish kerakligi muhimligini Robin Sharma o‘zining yoshligidagi otasi tomondan berilgan quyidagi fikrlarni alohida ta‘kidlagan edi. “Robin, daraxt tepasiga chiqib, xatarli ish qilyapsan. Ammo mevalarning eng sarasi o‘sha yerda bo‘ladi”, deya otasining tavsiya orqali insonning harakat qilmasa, mazali mevalarni olib bo‘lmasligi haqidagi bilimni bergan edi.

Bu borada ingliz motivatori Robin Sharma quyidagi misolni keltiriladi. “Glaxo Smith Kline” farmasevtika gigantining eng qimmatli tashkiliy shiorlaridan biri “disturb” (muvozanatini buzish, qo‘zg‘atish, bezovta qilish, turg‘unlik holatidan chiqarish)so‘zidir.

Ajablanarlisi shuki, muvaffaqiyatli kompaniyalar raqobatdan ko‘ra ko‘proq innovatsiyalarga e‘tibor qaratilishi kerakligi ommalashdi. Yangiliklar bilan doim qiziqib borish kerak. Yangilik qilmadigan rahbar tavakkal qilishga tayyor bo‘lganlarga qurbon bo‘ladi. Yatekchi doim o‘zini yaxshi o‘ylashga , o‘yingiz yaxshiroq amalga oshirishga va samaraliroq bo‘lishiga intiling. Sizni cheklab turgan omillarga qarshi turing. Jamoa ichida “oltin o‘rtalikdan” voz keching. Eng yaxshisi bo‘lishga harakat qiling. Eng yaxshisi bo‘lishga kurashing. Har bir ishingizda ajoyib bo‘lishga o‘zingizga va‘da bering. Shunda siz buyuklikka erishsiz. Ushbu amallarga erishishda bugundan boshlang.

MUHOKAMA VA TAVSIYALAR.

Mazkur ilmiy maqolaning asosiy maqsadini ochib, yakunlashda Robin Sharmaning “Buyuklik sari 101 qadam” nomli risolasidan quyidagi fikrlarni bayon qilish orqali erishni maqsad qildik.

Kompaniyalarga bozordagi ulushi xalqaro miqyosiga erishga yordam berish uchun taklif qilayotgan o‘quv dasturlaridan biri “Yetakchini tarbila” deb nomlanadi. Burun dunyodagi tashkilotlar, jumladan “NASA” va farmaseptika gigant “Wyeth” ham xodimlarning faolligini, madaniyatini, samaradorligini va yuqori biznes muvaffaqiyatini oshirish uchun bizning noyib texnikamizda foydalanmoqda.

“Yetakchi tayyorlash” oddiy, ammo kuchli konsepsiyaga asoslanadi. Biznesning raqobatda ustunligini ta’minlash bitta omilga bog‘liq. U ham bo‘lsa, raqobatchiaringizda oldinroq yetakchilarni yetishtira olish qobiliyatingizdir.

Kompaniyangizdagi har bir shaxsni – ularning lavozimidan qat’iy nazar – o‘zlarining yetakchilik fazilatlarini namoyish etishlariga qanchalik tez ishotirsangiz, shunchalik tezroq jahon bozorida yetakchiga aylanasiz. Ushbu poygadan maqsad – raqobatchingizdan oldinroq yetakchilarni tarbiyalash va “yetakchilik madaniyati”ni rivojlantirish. Yetakchilik madaniyati har bir xodimning rahbar, ijrochi direktor yoki bosh menejer kabi fikrlashidir. Bu har bir inson o‘zining tadbirkorlik qobiliyatini va faolligini ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan madaniyatdir. Ko‘rinadiki, rahbar xodimlarni muammolarga emas, balki yechimlarini qidirib topishiga e’tibor qatishlari kerakligini anglatadi. Shu bilan birga, mijozlaringizni xursand qilish uchun imkoningiz bor barcha narsani qilishingiz kerakligini ham anglatadi. Yuqoridagilar optimistic ruhni saqlash va boshqalarga o‘rnak bo‘lishni anglatadi. Xodim va mijozlarga yetakchilik madaniyatini yarat oldik, bu esa ularni chinakkam ajoyib natijalarga erishishlariga turtki berdi.⁴

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirov.R. Notiqlik san’ati, T-2019.
2. D.Mukumov, B.Fayzullayev, A.Jumanov. Boshqaruv psixologiyasi. T, 2023.
3. R.Sharma. Buyuklik sari 101 qadam, “Nurafshon business” nashriyoti, T-2022.
4. R.Sharma. Unvonsiz rahbar, “Zukko kitobxon” nashriyoti, T, 2022.
5. Quronovna, V. A. (2023) YUSUF XOS HOJIBING “QUTADG‘U BILIG” ASAR MATNIDA FRAZEOLOGIK BIRLIK LARNING QO‘LLANILISH SINONIMIYALARI. *Международный журнал научных исследований*, 3(2).
6. Quronovna, A. V. (2024). The Semantico-Paradigmatic Structure of Phraseological Units in the Work” Qutadgu Bilig. *International Journal of Scientific Trends*, 3(5), 27-34.

⁴ Robin Sharma. Buyuklik sari 101 qadam. ”Nurafshon Business” nashriyoti, T-2022, B-63.

7. V.Abdullayeva<quronovna,(2024).YUSUF XOS HOJIBING “QUTADG‘U BILIG” ASAR MATNIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QO‘LLANILISH SINONIYALARI. Междинародный журнал научный исслудователей,3(2),извлечено от

<https://inlinrary.uzindex.php/ijr/article/view/69030>

8. Abdullaeva, V. (2024). THE USE OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN ANCIENT WRITTEN SOURCES. *Science and innovation*, 3(B3), 19-25.